

Revista de Ciencias Sociales

Emprendimiento en tiempos de COVID-19: Una revisión bibliométrica

García-Río, Esther*
Baena-Luna, Pedro**
Sánchez-Torné, Isadora***
Pérez-Suárez, Macarena****

Resumen

La pandemia originada por la COVID-19, ha provocado una crisis mundial sin precedentes en la cual se manifiestan, además de la crisis sanitaria, importantes efectos psicosociales y económicos. Sin embargo, representa grandes oportunidades si se considera la importancia del espíritu emprendedor durante una etapa de crisis. Por ello, el objetivo de este trabajo consistió en determinar la producción científica sobre el fenómeno emprendedor desde el inicio de la COVID-19 hasta la actualidad. La metodología empleada fue la revisión bibliométrica de la literatura, siendo analizados 31 trabajos publicados en la base de datos Web of Science durante ese período. Los resultados obtenidos evidencian que casi el 50% de la producción científica se ha concentrado en cuatro publicaciones, que dos son los países con mayor producción, Estados Unidos y Australia, y que la presencia de mujeres es relevante respecto al total de autores, siendo en concreto dos autoras las que mayor número de trabajos relacionados han publicado en este período. Como conclusiones de este trabajo puede establecerse que es un tópico feminizado, donde destacan las publicaciones que hacen referencia al papel importante que puede desempeñar la opción del emprendimiento en momentos de incertidumbre como el que se vive.

Palabras clave: Emprendimiento; incertidumbre; COVID-19; revisión bibliométrica; producción científica.

* Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Licenciada en Economía. Licenciada en Marketing. Docente e Investigadora del departamento de Análisis Económico y Economía Política en la Universidad de Sevilla, España. E-mail: egrio@us.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2957-6666>

** Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Economía. Licenciado en Ciencias del Trabajo. Graduado en Administración y Dirección de Empresas. Docente e Investigador del departamento de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla, España. E-mail: pbaenaluna@us.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8509-0222>

*** Programa de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. Máster en Dirección de Empresas. Licenciada en Economía. Docente e Investigadora del departamento de Economía Aplicada III en la Universidad de Sevilla, España. E-mail: isanchez6@us.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2749-2896>

**** Doctora en Economía. Docente e Investigadora del departamento de Economía Aplicada III en la Universidad de Sevilla, España. E-mail: mperez32@us.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4682-3873>

Recibido: 2021-05-25 · Aceptado: 2021-08-12

Entrepreneurship in times of COVID-19: A bibliometric review

Abstract

The COVID-19 pandemic has caused an unprecedented global crisis, which, in addition to the health crisis, has had significant psychosocial and economic effects. However, it represents great opportunities if one considers the importance of entrepreneurship during a period of crisis. Therefore, the aim of this study was to determine the scientific production on the entrepreneurial phenomenon from the beginning of COVID-19 to the present. The methodology used was a bibliometric review of the literature, analyzing 31 papers published in the Web of Science database during this period. The results obtained show that almost 50% of the scientific production has been concentrated in four publications, that two countries have the highest production, the United States and Australia, and that the presence of women is relevant with respect to the total number of authors, with two women authors being specifically those who have published the greatest number of related papers during this period. As conclusions of this work, it can be established that it is a feminized topic, where the publications that refer to the important role of the entrepreneurship in moments of uncertainty are highlighted as the one who lives.

Keywords: Entrepreneurship; uncertainty; COVID-19; bibliometric review; scientific production.

Introducción

Desde comienzos del 2020, el mundo se encuentra sumido en una pandemia provocada por la COVID-19. Esta situación ha cambiado distintos aspectos internos (personales, profesionales, entre otros) de la cotidianidad y del contexto externo, los cuales ya no son tal y como se conocían hasta ese momento, pues la crisis de salud pública se ha extendido a otras áreas con profundas implicaciones sociales (Bacq y Lumpkin, 2020), y económicas (Bacq et al., 2020; Cerami et al., 2020; Allahi et al., 2021).

En ese marco, la pandemia ha provocado una crisis mundial sin precedentes, cuyos impactos potenciales son mayores que otras situaciones acaecidas en la historia (Fernandes, 2020; Nicolás y Rubio, 2020). Aun cuando, la crisis de la COVID-19 es única, sin origen económico y de carácter global, y no es la primera crisis vivida en la economía mundial, para el Banco Mundial (2020) ella es la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez, desde 1870, que tantas economías

experimentan una disminución del producto per cápita tan importante.

En ese sentido, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2020) señala que la recuperación de esta crisis demandará más personas emprendedoras, con capacidad para generar innovación colaborativa y abierta, en un marco de innovación social, junto con la necesidad de nuevas sinergias entre el ecosistema emprendedor, el corporativo y el académico, así como la promoción de un mayor número de *spin-offs* y *spin-ins*. Por ello, para muchas empresas la importancia de reinventarse conlleva un mejor aprovechamiento de las habilidades intraempreendedoras y emprendedoras, lo cual requiere una mayor participación de todos los actores públicos implicados en el desarrollo económico (Baena-Luna y García-Río, 2021).

Adicionalmente, mientras que una situación de mercado expansivo es una fuente de oportunidades para las personas emprendedoras clásicas, las personas emprendedoras sociales buscan las oportunidades en las necesidades de tipo

social que aparecen con más intensidad en los períodos de crisis (Sastre-Castillo, Peris-Ortiz y Danvila-Del Valle, 2009).

Al respecto, la investigación relacionada con el emprendimiento en períodos de crisis ha demostrado la importancia del espíritu emprendedor durante esos períodos de recesión económica y crisis (Maritz et al., 2020), afirmándose que el emprendimiento es una de las fórmulas adoptadas para enfrentar las épocas de crisis, cambio e incertidumbre (Toca, 2010). De igual manera, la percepción de oportunidades, combinada con ciertos perfiles empresariales y el espíritu emprendedor, pueden tener mejores resultados durante los períodos de crisis que durante los períodos de bonanza (Devece, Peris-Ortiz y Rueda-Armengot, 2016).

Por tanto, desde el ámbito académico como del institucional, se fomenta el emprendimiento (Mayer et al., 2020) y, de forma especial, en los contextos de incertidumbre como el actual (Nicolás y Rubio, 2020). Desde el ámbito académico, en línea con el modelo de *Entrepreneurial Universities*, se hace necesario una mayor implicación en la función de proponentes de políticas, y su participación como co-promotores en los proyectos regionales de carácter estratégico (GEM, 2020). Por ello, las administraciones públicas deben asumir un protagonismo activo en proyectos estratégicos, sectores emergentes, ayuda mutua e innovación abierta.

Por todo lo anteriormente enunciado, el objetivo de este trabajo consistió en determinar la producción científica sobre el fenómeno emprendedor desde el inicio de la COVID-19 hasta la actualidad. Para ello, se ha realizado una revisión exhaustiva de todos los trabajos publicados en *Web of Science* (WoS), identificando las principales características bibliométricas de estas publicaciones.

La estructura que sigue este trabajo es, en primer lugar, la presentación de los conceptos y argumentos más relevantes obtenidos de la revisión de la literatura internacional relacionada con el tema, donde los conceptos de emprendimiento e incertidumbre y crisis son abordados de manera individual y

conectada. En segundo lugar, se muestran los aspectos metodológicos considerados clave para la consecución del objetivo del trabajo de investigación. Seguidamente, se presentan y discuten los resultados obtenidos para, en último lugar, mostrar las conclusiones más relevantes.

1. Metodología

Se realizó una investigación de tipo exploratorio y descriptivo, basado en las técnicas y herramientas del análisis bibliométrico sobre los trabajos indexados en WoS. Esta base de datos está considerada una de las bases de carácter científico más relevantes en la actualidad (Parris y Peachey, 2013). Estas revisiones resultan de gran utilidad para las personas investigadoras al facilitar el marco teórico del campo de estudio (autorías, citas, obras, redes y tendencias). Según Ball (2020), los estudios bibliométricos contemplan un procedimiento formal e implacable que certifica la calidad de los resultados obtenidos mediante unas técnicas y *softwares* de análisis cada vez más precisos.

La elección de la base WoS se decidió dado su valor en varias autorías relacionadas con las temáticas objeto de estudio (Rueda, Gerdri y Kocaoglu, 2007; Cobo et al., 2011). Por ello, los pasos seguidos para delimitar el ámbito de estudio se establecieron conforme a WoS de la siguiente manera: Término de búsqueda, área geográfica o países, así como el intervalo temporal en el que se ubicaría finalmente la muestra de documentos a analizar (Muyor y Fernández, 2021). Los términos elegidos para la ecuación de búsqueda y los parámetros para su refinado fueron: TÍTULO: (entrepreneur* and COVID).

El resultado fue revisado para evitar los falsos positivos y duplicados, y se constató que los artículos analizados estaban encuadrados en el objeto de estudio. Esta búsqueda se realizó el 19 de febrero de 2021. Debido a la novedad temática los hallazgos corresponden a los años 2020 y 2021 y, dentro del año 2021, corresponden a los meses de enero y febrero

concretamente. Finalmente, el volumen total de resultados alcanzó la cifra de 35 artículos procedentes de las consultas. Para el tratamiento estadístico de los informes de citas de los mismos, se empleó la hoja de cálculo *Microsoft Excel*.

2. Resultados y discusión

En este apartado, se presentan los principales resultados del análisis bibliométrico realizado de acuerdo al objetivo de la investigación, agrupados según los siguientes elementos: Evolución de la

productividad anual, revistas, países, autorías y artículos.

2.1. Evolución de la productividad anual

El Gráfico I, señala que el tema emprendimiento y COVID-19 es de interés reciente y concentra publicaciones en el año 2020, generando un total de 35 citas. Solo 4 publicaciones con 3 citas del total, corresponden a 2021, lo cual está determinado porque la búsqueda se realiza a principios del mismo año.

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de los datos de WoS.

Gráfico I: Productividad anual

Sin embargo, la importancia del estudio de la realidad del emprendimiento no es reciente, se han hallado trabajos que abordan el fenómeno del emprendimiento ya en el año 1977. Pero, desde al menos el año 2006, incrementa el interés de la comunidad científica y la sociedad, observándose el aumento de la publicación sobre esta realidad, incluyendo las

variables desarrollo sostenible, formación para el emprendimiento e innovación, tal como señalan Campo-Ternera et al. (2018) y, en este contexto de COVID-19, esa importancia no ha disminuido, considerándose al espíritu emprendedor y, en general, al emprendimiento, como una salida a la crisis generada (Maritz et al., 2020), evidenciándose situaciones

en algunos países donde éste ha sido una herramienta fundamental para la activación de sus economías (Maldonado, Pinzón y Marín, 2016; Vega, Bautista y Martínez, 2020; Solís et al., 2021).

mayor número de citas: *Business Horizons* con 1 artículo publicado que ha recibido 10 citas e *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research* con 1 publicación que ha recibido 3 citas.

2.2. Análisis de las revistas

La Tabla 1 y el Cuadro 1, muestran el conjunto de editoriales que han acogido el tema de análisis. Tres revistas concentran el mayor volumen de publicaciones: *International Small Business Journal Researching Entrepreneurship*, que ha publicado 5 artículos con un total de 7 citas; *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, que ha publicado 4 artículos con 0 citas; y *Sustainability*, que ha publicado 4 artículos con 8 citas. Mientras, otras dos revistas albergan el

Tabla 1
 Número de revistas según el volumen de publicaciones

Nº Revistas	Nº publicaciones
1	5
1	4
1	4
1	2
20	1

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de los datos de WoS.

Cuadro 1
 Revistas que han publicado sobre Emprendimiento y COVID-19

Nombre	Nº Artículos	Temática
INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL RESEARCHING ENTREPRENEURSHIP	5	Negocios, Gestión y Contabilidad
JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP IN EMERGING ECONOMIES	4	Negocios, Gestión y Contabilidad. Economía, econometría y finanzas.
SUSTAINABILITY	4	Energía, Ciencias ambientales y Ciencias sociales
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES	2	Negocios, Gestión y Contabilidad
3C EMPRESA	1	Economía y las Ciencias Sociales
BASIC CLINICAL PHARMACOLOGY TOXICOLOGY	1	Medicina y Farmacia
BRITISH FOOD JOURNAL	1	Ciencias agrícolas y biológicas, Negocios, Gestión y Contabilidad
BUSINESS HORIZONS	1	Negocios, Gestión y Contabilidad
COMPARATIVE EUROPEAN POLITICS	1	Ciencias Sociales
ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Economía, econometría y finanzas, Ciencias ambientales
GENDER IN MANAGEMENT	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Ciencias Sociales
HIGHER EDUCATION RESEARCH DEVELOPMENT	1	Ciencias Sociales: Educación

Cont... Cuadro 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF EMERGING MARKETS	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Ciencias Sociales
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR RESEARCH	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Ciencias Sociales
JOURNAL OF ENTERPRISING COMMUNITIES PEOPLE AND PLACES IN THE GLOBAL ECONOMY	1	Cultura y economía
JOURNAL OF INTELLIGENT FUZZY SYSTEMS	1	Ciencias de la Computación, Ingeniería y Matemática
JOURNAL OF MANAGEMENT	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Economía, econometría y finanzas
JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT	1	Gestión de Riesgos y Finanzas
JOURNAL OF WORLD BUSINESS	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Economía, econometría y finanzas.
LEARNING ORGANIZATION	1	Negocios, Gestión y Contabilidad. Ciencias Sociales
POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES	1	Negocios, Gestión y Contabilidad
PRZEGLAD SEJMOWY	1	Ciencias Sociales: Derecho
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING	1	Economía, econometría y finanzas. Ciencias ambientales
SMALL BUSINESS ECONOMICS	1	Negocios, Gestión y Contabilidad

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de los datos de WoS.

Estos resultados evidencian que el volumen de publicaciones de una revista no está ligado al número de citas que recoge, puesto que no siempre coincide la revista con más publicaciones con la que alberga más citas. En esta ocasión, el interés de las personas investigadoras se ha centrado en el artículo “*The COVID-19 Virtual Idea Blitz: Marshaling social entrepreneurship to rapidly respond to urgent grand challenges*” de la revista *Business Horizons*. Por otra parte, es preciso resaltar que, aunque el tema emprendimiento y COVID-19 sea nuevo, las revistas se han hecho eco y dado cobertura a las investigaciones que han abordado estas temáticas.

2.3. Análisis de los países

En relación con el volumen de publicaciones, la Tabla 2 refleja que Estados Unidos es el país con mayor volumen, representando el 20% del total de publicaciones identificadas. Le siguen en orden Australia y España, con el 11,11% cada uno. Finalmente, con 4 y 3 artículos, respectivamente, se encuentran Reino Unido y China.

Tabla 2
Volumen de publicación por países

Países	Nº artículos	Porcentaje de artículos
Estados Unidos	9	20,00%
Australia	5	11,11%
España	5	11,11%
Reino Unidos	4	8,89%
China	3	6,67%
Bélgica	2	4,44%
Alemania	2	4,44%
Noruega	2	4,44%
Canadá	1	2,22%
Dinamarca	1	2,22%
Ecuador	1	2,22%
Finlandia	1	2,22%
Italia	1	2,22%
Malasia	1	2,22%
México	1	2,22%
Países Bajos	1	2,22%
Polonia	1	2,22%
Rumanía	1	2,22%
Rusia	1	2,22%
Escocia	1	2,22%
Tailandia	1	2,22%

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de los datos de WoS.

De manera detallada, la Universidad de La Trobe (Australia) y la Universidad de Indiana Bloomington (Estados Unidos), son las instituciones que presentan más de una publicación sobre el tema objeto de estudio (ver Tabla 3). En España, destacan cinco instituciones con una publicación cada una: Banco de España, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Universidad de Sevilla,

Universidad de Valencia y la Universidad de Educación a Distancia (UNED). De esta enumeración se evidencia la postura específica adoptada desde la ciudad de Sevilla en estas temáticas, es decir, dos de las cinco instituciones mencionadas son de la región de Andalucía (España) y en concreto de la ciudad de Sevilla.

Tabla 3
Instituciones a la que pertenecen las personas autoras

Organización	Nº artículos
Universidad La Trobe (Australia)	4
Universidad de Indiana Bloomington (Estados Unidos)	2
Academia de Estudios Económicos de Bucarest (Rumanía)	1
Babson College (Estados Unidos)	1
El Banco de España (España)	1
Escuela de Negocios Asper (Canadá)	1
Instituto de Investigación Tecnológica (I.I.T.) Universidad Pontificia Comillas (España)	1
Instituto independiente de investigación de políticas en Bruselas (Bélgica)	1
Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia (Suiza)	1
NHH - Escuela de Economía de Noruega (Noruega)	1
Observatorio Social Europeo (Unión Europea)	1
Tecnológico de Monterrey (México)	1
Universidad Anglia Ruskin (Reino Unido)	1
Universidad Atlántica de Florida (Estados Unidos)	1
Universidad de Auburn (Estados Unidos)	1
Universidad de Bayreuth (Alemania)	1
Universidad de Bentley (Estados Unidos)	1
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hil (Estados Unidos)	1
Universidad de Deakin (Australia)	1
Universidad de Derby (Reino Unido)	1
Universidad de Economía y Negocios Internacionales (China)	1
Universidad de Finanzas y Economía de Zhejiang (China)	1
Universidad de Fudan (China)	1
Universidad de La Laguna (España)	1
Universidad de Liverpool (Reino Unido)	1
Universidad de Loughborough (Reino Unido)	1
Universidad de Milán (Milán)	1
Universidad de Minnesota (Estados Unidos)	1
Universidad de Newcastle (Reino Unido)	1
Universidad de Notre Dame (Estados Unidos)	1
Universidad de Oklahoma (Estados Unidos)	1

Cont... Tabla 3

Universidad de Phuket Rajabhat (Tailandia)	1
Universidad de Pingdingshan (China)	1
Universidad de Regina (Canadá)	1
Universidad de Saint Andrews (Escocia)	1
Universidad de Sevilla (España)	1
Universidad de Tecnología de Queensland (Australia)	1
Universidad de Tecnología MARA Shah Alam (Malasia)	1
Universidad de Tennessee (Estados Unidos)	1
Universidad de Tréveris (Alemania)	1
Universidad de Turku (Finlandia)	1
Universidad de Valencia (España)	1
Universidad del Sur de Dinamarca (Dinamarca)	1
Universidad del Valle de Aosta (Italia)	1
Universidad Erasmo de Róterdam (Países Bajos)	1
Universidad Estatal Del Sur De Manabi (Ecuador)	1
Universidad Libre de Bruselas (Bélgica)	1
Universidad London South Bank (Reino Unido)	1
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)	1
Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (Noruega)	1
Universidad Pablo de Olavide (España)	1
Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne (Australia)	1
Universidad Rusa de Economía Plekhanov (Rusia)	1
Universidad Ryerson - Escuela de Administración Ted Rogers (Canadá)	1
Universidad Tecnológica de Swinburne (Australia)	1
Universidad Utara Malaysia (Malasia)	1
Universidad Witten / Herdecke (Alemania)	1

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de los datos de WoS.

En este apartado se puede comprobar cómo, en un año, Estados Unidos es el país que concentra mayor número de trabajos, evidenciándose que las personas dedicadas al proceso de investigación en ese país, atienden

a la actualidad científica. Le siguen las autorías de Australia y España; en especial este último país, a pesar de disponer de un menor número de universidades, ha sido capaz de vincular sus investigaciones a la realidad del momento.

Al respecto, estos resultados permiten afirmar que las desigualdades geopolíticas se reflejan en una brecha de conocimientos en la investigación sobre emprendimiento.

2.4. Análisis de las autorías

Los resultados muestran que un total de 90 autorías han participado en los artículos analizados. No es objeto de estudio en esta investigación tratar la totalidad de las personas, pero se estima oportuno mencionar aquellas quienes han presentado más de una publicación, en este caso, además, las dos son mujeres: La primera persona se refiere a Sophie Bacq de la Universidad de Indiana Bloomington (Estados Unidos), quien ha realizado 2 publicaciones: *The COVID-19 Virtual Idea Blitz: Marshaling social entrepreneurship to rapidly respond to urgent grand challenges (Business Horizons)* y *Social Entrepreneurship and COVID-19 (Journal of Management Studies)*.

En segundo lugar, se hace referencia a Vanessa Ratten de la Universidad La Trobe (Australia), quien ha realizado 3 publicaciones que son: *Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship (International Journal Of Entrepreneurial Behavior y*

Research), Coronavirus (COVID-19) and the entrepreneurship education community (Journal Of Enterprising Communities- People And Places In The Global Economy), Coronavirus (COVID-19) and entrepreneurship: cultural, lifestyle and societal changes (Journal Of Entrepreneurship In Emerging Economies).

Las dos investigadoras mencionadas, en comparación con el resto de las autorías, han concentrado un mayor número de trabajos analizando la relación entre emprendimiento y COVID-19, derivando esto en un volumen elevado de publicaciones en un año. El resto de las personas investigadoras recogidas en WoS solo disponen de una publicación cada una.

2.5. Análisis de los artículos

Del volumen total alcanzado de 35 artículos, 31 de ellos fueron analizados tal como sintetiza el Cuadro 2. Los otros 4 fueron excluidos por no estar comprendidos en el tipo de documento objeto de estudio (artículo científico). La palabra COVID-19 (47 repeticiones) es protagonista frente al término emprendimiento (7 repeticiones).

Cuadro 2
Número de trabajos localizados

Publicación	Objetivos	Resultados	Palabras clave
Bacq y Lumpkin (2020)	Analizar el efecto de la pandemia COVID-19 y las pandemias futuras en el emprendimiento social.	Búsqueda de una nueva comprensión del emprendimiento social y sus motivos impulsores, y de considerar nuevos roles y posibilidades para que se alcance el intercambio de recursos y la acción colectiva que provoque el cambio social.	Communities; collective action; COVID-19; intersectoral solutions; social entrepreneurship; Social problems; Social impact
Bacq et al. (2020)	Abordar los problemas creados por COVID-19 a través "bombardeo de ideas virtuales" colaborativos que identifiquen y desarrollen soluciones para crear valor social.	Desarrollo de 21 ideas en cinco áreas temáticas: necesidades de salud, educación, pequeñas empresas, comunidad, y compras.	COVID-19; entrepreneurial hustle; great challenges; social entrepreneurship; virtual idea bombardment.
Blackmore (2020)	Reflexionar sobre cómo los gobiernos australianos han alentado a las universidades a ampliar la participación en emprendimiento.	COVID-19 evidencia la vulnerabilidad de la educación superior australiana.	Capital, feminist, higher education politics, international students.

Cont... Cuadro 2

Block, Fisch y Hirschmann (2021)	Investigar los determinantes de la financiación bootstrap en la crisis COVID-19.	La severidad de la crisis para el emprendimiento, el nivel de consumo privado y la experiencia del trabajo por cuenta propia se asocian positivamente con un mayor uso de medidas de financiación Bootstrap.	Entrepreneurship, Bootstrap Financing, COVID-19, crisis, coronavirus.
Brown, Rocha y Cowling (2020)	Explorar la forma en que la COVID-19 está afectando a las fuentes clave de financiación empresarial en el Reino Unido.	El volumen de nuevas transacciones de capital en el Reino Unido ha disminuido, siendo la financiación inicial la más afectada.	COVID-19; crisis, business finance; Business spirit; seed funding.
Escamilla-Fajardo et al. (2020)	Determinar el impacto de la COVID-19 sobre el emprendimiento deportivo y si existen diferencias en la predicción del emprendimiento sobre la calidad del servicio en clubes deportivos sin ánimo de lucro.	Los riesgos y la innovación son significativamente mayores después del COVID-19. La relación entre el emprendimiento deportivo y la calidad del servicio es positiva y significativa en ambas etapas, pero más fuerte antes de la crisis.	Sports entrepreneurship, sports clubs, quality of service, COVID-19, adaptation, innovation, impact, crisis.
Grandy, Cukier y Gagnon (2020)	Estudiar el espíritu empresarial de las mujeres en Canadá durante la COVID-19.	La COVID-19 en Canadá afectó negativamente a las mujeres emprendedoras de manera desproporcionada.	Gender, diversity, intersectionality, Entrepreneurial woman, COVID-19.
Haneberg (2021)	Observar cómo el aprendizaje interorganizacional puede ayudar a las empresas empresariales a responder a una crisis.	Las combinaciones de adversidad de COVID-19 y las respuestas activas realizadas por empresas: colaboradores, partidarios, respondedores y víctimas.	Interorganizational learning, COVID-19, coronavirus, inauguration, quantitative.
Hu, Li y Luo (2020)	Presentar un modelo de evaluación para el cultivo de talentos innovadores en las universidades después de la epidemia mediante la teoría del aprendizaje estadístico.	El método puede mejorar la precisión del modelo de evaluación de la formación del talento en emprendimiento e innovación.	Statistical learning theory, single factor fuzzy comprehensive evaluation matrix, talent training.
Ignat y Constantin (2020)	Considerar las facetas multidimensionales de la resiliencia empresarial en tiempos de crisis en Rumania, mientras se enfoca en los efectos experimentados en las áreas más ricas, específicas de las aglomeraciones urbanas.	La resiliencia empresarial tiende a ser más fuerte cualitativa y cuantitativamente en áreas menos desarrolladas que en aquellas que están bien desarrolladas. Sin embargo, los condados rumanos más ricos pueden reinventarse económicamente más rápido.	Wealth, wellness economics, business resilience, composite indicator, COVID-19 pandemic.
Ketchen y Craighead (2020)	Incorporar de conceptos clave de la cadena de suministro para enriquecer la investigación y la extensión de tres conceptos clave.	Anticipan los hallazgos que aprovechen los conceptos del espíritu emprendedor, gestión de la cadena de suministro y gestión estratégica.	Entrepreneurial spirit; strategic management; Supply chain management.
Korsgaard et al. (2020)	Discutir el papel del espíritu emprendedor en la reconstrucción de las economías locales más resistentes.	El papel del espíritu emprendedor como un ingrediente esencial en el esfuerzo por construir economías locales resilientes.	COVID-19, crisis, entrepreneurship, local economies, resilience, space.
Liñán y Jaén (2020)	Indagar las consecuencias de la crisis pandémica COVID-19 sobre el espíritu empresarial y la actividad de nuevas empresas.	Se puede esperar una desaceleración generalizada de la actividad empresarial. Podría aumentar el espíritu empresarial de necesidad. Al mismo tiempo, impulsar la actividad empresarial de alto potencial, siempre que la recuperación sea rápida y se cuente con el apoyo suficiente del entorno y las instituciones.	COVID-19, pandemic, crisis, shock, entrepreneurship, potential entrepreneurs, entrepreneurs by necessity, entrepreneurship by opportunity, high-quality entrepreneurship.
Manolova et al. (2020)	Estudiar el impacto de la COVID-19 en las mujeres empresarias y la necesidad de cambios en sus modelos de negocio.	La pandemia tuvo un impacto mayor en las empresas de mujeres. Esto es consecuencia del menor tamaño y menor antigüedad de estas empresas.	Business models; COVID-19; crisis; women entrepreneurs.

Cont... Cuadro 2

Maritz et al. (2020)	Proporcionar conocimientos sobre el espíritu emprendedor en los tiempos de adversidad en el contexto australiano.	Se identifican oportunidades sobre el espíritu emprendedor durante la crisis económica del COVID-19.	COVID-19; entrepreneurship; crisis; economic; research; emergent; startups; entrepreneurial mindset.
Martinez y Jayawarna (2020)	Determinar el efecto de la COVID-19 en las mujeres empresarias de Reino Unido (raza, clase y género).	A través del prisma wynteriano de bios y mythoi para argumentar que las personas empresarias marginadas probablemente experimenten una precariedad extrema debido a la COVID-19 y que, por lo tanto, necesitan un apoyo específico.	COVID-19, crisis, entrepreneurship, inequality, intersectionality, precarity, self-employment, sociogeny, Sylvia Wynter, women.
Neumeyer, Ashton y Dentchev (2020)	Presentar los desafíos y las oportunidades relacionados con el uso de recursos y los deshechos generados por la pandemia.	El espíritu emprendedor sostenible y circular emergerá de esta crisis condicionado por la participación de todos los actores implicados.	Entrepreneurship, Entrepreneurial Ecosystems, Circular Economy, Sustainability; Diversity; COVID-19.
Nummela et al. (2020)	Determinar el papel modificador de la COVID-19 en la actividad profesional de las personas empresarias en Finlandia, discutiendo lo que sienten sobre los cambios y cómo ven el futuro.	Después del surgimiento de la pandemia, las personas emprendedoras cosmopolitas pueden no tener tantas oportunidades como antes.	Cosmopolitan, cosmopolitan entrepreneur, COVID-19, mobility.
Portuguez y Gómez (2020)	Revisar la literatura para identificar los factores que componen la resiliencia para fortalecer los programas de formación en habilidades emprendedoras.	Se identificó 5 factores de resiliencia: actitudes frente a la crisis, las características de la empresa y de la persona emprendedora, las relaciones con las instituciones, el capital humano y social y la gestión estratégica.	Resilience, COVID-19, entrepreneurial skills, crisis, entrepreneurship, educational innovation, higher education.
Prah y Sibiri (2020)	Examinar la capacidad de recuperación empresarial de los inmigrantes africanos en China bajo COVID-19.	La COVID-19 representa una amenaza para la existencia de las empresas africanas en una sociedad que ya representa un desafío para las personas africanas.	Resilience, COVID-19, immigrant entrepreneurs, African immigrants.
Ratten (2020a)	Detallar con más profundidad cómo las personas emprendedoras se han visto afectadas por la crisis al enfocarse en tipos específicos de emprendimiento en términos de cambio cultural, de estilo de vida y social.	Los desafíos a los que se enfrenta las personas emprendedoras pueden estar relacionados con la forma en que responden a la incertidumbre siendo flexibles, pero también a través del apoyo de un entorno de ecosistema emprendedor.	Coronavirus, COVID-19, crisis management, culture, entrepreneurship, social entrepreneurship.
Ratten (2020b)	Especificar el uso del espíritu emprendedor como una forma de combatir la incertidumbre mientras promueve el reconocimiento de nuevas oportunidades en el sector del deporte.	El espíritu emprendedor deportivo proporciona una forma única de puente entre la teoría y la práctica a fin de fomentar un enfoque más colaborativo para hacer frente a la crisis actual.	Coronavirus; COVID-19; crisis management; entrepreneurship; sports entrepreneurship.
Ratten (2020c)	Realizar una revisión bibliográfica que considere cómo las comunidades de profesionales de la educación emprendedora pueden hacer frente a la pandemia con un enfoque comunitario.	La crisis de COVID-19 dificulta la educación emprendedora. Esto es debido a la necesidad de ejemplos prácticos en ámbitos desconocidos.	Community; coronavirus; COVID-19; education; Entrepreneurship education, learning; management; community of practice.

Cont... Cuadro 2

Ruiz-Rosa, Gutiérrez-Taño y García-Rodríguez (2020)	Probar un modelo estructural explicativo de la intención emprendedora social y evaluar el impacto de la crisis del COVID-19.	Promover el desarrollo de proyectos de emprendimiento en la educación universitaria para que la motivación social pueda tener un mayor impacto.	Social entrepreneurial intention; social entrepreneurship; COVID-19; theory of planned behavior.
Sawangchai et al. (2020)	Estudiar el efecto de COVID-19 en el aprendizaje electrónico de las personas emprendedoras.	Alta satisfacción de las personas emprendedoras con la educación superior e-learning que crea imagen de marca.	COVID-19, E-information, University brand image, Entrepreneurship.
Shepherd (2020)	Observar 5 situaciones que pueden modificar las investigaciones sobre el emprendimiento a raíz de la COVID-19.	Reconstruir de forma equilibrada. Aumento de situaciones adversas a las que deben enfrentarse las personas emprendedoras ordinarias. Situación de soledad y aislamiento empresarial.	Adversity, entrepreneur, failure, loneliness, inventiveness, resilience.
Tajvidi y Tajvidi (2020)	Explorar los aspectos fundamentales del ciberemprendimiento. Definir las diferentes formas de emprendimiento en la era digital actual, centrándose en COVID-19 e implicaciones para el ciberemprendimiento.	Comprender mejor una nueva forma de espíritu emprendedor en el ciberespacio como práctica innovadora para las empresas. El espíritu emprendedor cibernético puede desarrollar el compromiso de la comunidad durante circunstancias pandémicas, como el COVID-19 en la industria alimentaria. La estrategia empresarial, la red y el capital financiero afectan positivamente el desempeño.	Cyber entrepreneurship, COVID-19, Food, Sustainable entrepreneurship, Technological entrepreneurship, Online entrepreneurship, Virtual community.
Terjesen (2021)	Resumir las principales contribuciones de 9 artículos de impacto del Journal of Risk and Financial Management anteriores al COVID-19.	A medida que aumenta el ingreso per cápita, el deterioro ambiental se acelera. Efectos del emprendimiento en el estrés.	Company, Politics, Post-Covid-19.
Vesan, Corti y Sabato (2021)	Reconstruir el papel de la iniciativa política europea en la posterior socialización: distinguir entre las prescripciones de reducción, protección e inversión sociales. Estudiar los enfoques de las mujeres para adquirir recursos financieros y de otro tipo que es esencial para cerrar la brecha de género en el espíritu empresarial.	Las actividades emprendedoras como recurso estratégico. El proceso de socialización es congruente con el impacto del pilar europeo de derechos sociales, que contribuye a reforzar una tendencia creciente en curso.	European Commission, European Semester, European Pillar of Social, Rights, Social Europe Entrepreneurship.
Villaseca, Navío-Marco y Gimeno (2020)	Estudiar los enfoques de las mujeres para adquirir recursos financieros y de otro tipo que es esencial para cerrar la brecha de género en el espíritu empresarial.	Existe sesgo de género en la oferta, demanda de financiación e instituciones financieras.	Female entrepreneurship, financing, gender, venture capital.
Zahra (2021)	Determinar los cambios provocados por la pandemia y cómo podrían afectar el alcance y los tipos de actividades empresariales internacionales en los próximos años.	Probablemente produzca una nueva ola de destrucción creativa, que lleve a una transformación del entorno empresarial global, proporcionando el ímpetu para una nueva generación de empresas internacionales que encuentren nuevas oportunidades.	International entrepreneurship; new international companies; COVID-19; institutional change; digitization; innovation; research agenda.

Fuente: Elaboración propia, 2021 a partir de los datos de WoS.

En la temática de los artículos revisados se puede observar que, en muchos casos, se presenta el emprendimiento como una manera de abordar los problemas creados por el COVID-19, pero no de una manera irreal, sino analizando los inconvenientes

que se presentan, considerando aspectos como: El necesario apoyo de los gobiernos, la financiación, las habilidades de resiliencia y el espíritu emprendedor, el papel de las mujeres y nuevas formas de emprender en el contexto actual. Esta literatura presenta una

adecuada comprensión del entorno actual, y no exageradamente optimista, considerando elementos necesarios para propiciar emprendimientos viables y exitosos, como los señalados por Vernaza, Medina y Chamorro (2020).

Conclusiones

La temática analizada, “emprendimiento y COVID-19”, está en plena fase de crecimiento, lo que implica que todavía puede avanzarse en este campo de investigación pues cobra importancia y ocupa un espacio relevante entre la comunidad científica, más aún, tomando en cuenta la realidad de carácter voluble y rodeada tanto de incertidumbre, como de retos para el futuro.

Asimismo, la evidencia que, ante situaciones de crisis, el emprendimiento resulta significativo y transcendental entre la comunidad científica, se observa tanto en el número de revistas especializadas y otras publicaciones que recogen una amplia gama de temáticas afin en las ciencias sociales, como en la existencia de un gran número de investigaciones en el área de emprendimiento durante la Covid-19. Todo ello refleja la gran importancia de esta temática en el período de análisis, a pesar de las pocas investigaciones identificadas en el año 2021, como consecuencia de que solo se consideró el primer trimestre del año.

El emprendimiento, en este contexto, se presenta como una alternativa a problemas puntuales como el cierre de empresas, el desempleo o la necesidad del crecimiento económico, haciendo ver sus limitaciones y requerimientos para ser una alternativa viable. Los investigadores estadounidenses y australianos fueron quienes, de forma más rápida, supieron recoger las nuevas inquietudes sobre el tema de investigación. Sin dejar de mencionar la posición de España, a pesar de ser un país más pequeño y con menos universidades. Tal vez, en breve se asista al avance de esta comunidad científica y la generación de nuevas, así como bilaterales

colaboraciones.

A este primer análisis bibliométrico, le tendrá que continuar otro análisis que indague en otras redes científicas, con diferentes autores/as y profundice en la realidad de España, de manera que pueda comprobarse la tendencia desde la comunidad científica del país ante estas realidades, que se vislumbran permanecerán en la cotidianidad durante algún tiempo adicional.

Referencias bibliográficas

- Allahi, F., Fateh, A., Revetria, R., y Cianci, R. (2021). The COVID-19 epidemic and evaluating the corresponding responses to crisis management in refugees: a system dynamic approach. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 11(2), 347-366. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-09-2020-0077>
- Bacq, S., Geoghegan, W., Josefy, M., Stevenson, R., y Williams, T. A. (2020). The COVID-19 Virtual Idea Blitz: Marshaling social entrepreneurship to rapidly respond to urgent grand challenges. *Business Horizons*, 63(6), 705-723. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.05.002>
- Bacq, S., y Lumpkin, G. T. (2020). Social entrepreneurship and COVID-19. *Journal of Management Studies*, 58(1), 285-288. <https://doi.org/10.1111/joms.12641>
- Baena-Luna, P., y García-Río, E. (2021). El intraemprendimiento desde una perspectiva de género. Una revisión sistemática de la literatura y una agenda de investigación. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 16(1), 51-62. <https://doi.org/10.14198/OBETS2021.16.1.03>
- Ball, R. (2020). *Handbook bibliometrics*. De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110584441>

- [org/10.1515/9783110646610](https://doi.org/10.1515/9783110646610)
- Banco Mundial (8 de junio de 2020). La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. *Banco Mundial*. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>
- Blackmore, J. (2020). The carelessness of entrepreneurial universities in a world risk society: A feminist reflection on the impact of Covid-19 in Australia. *Higher Education Research and Development*, 39(7), 1332-1336. <https://doi.org/10.1080/07294360.2020.1825348>
- Block, J. H., Fisch, C., y Hirschman, M. (2021). The determinants of bootstrap financing in crises: Evidence from entrepreneurial ventures in the COVID-19 pandemic. *Small Business Economics*, (2021). <https://doi.org/10.1007/s11187-020-00445-6>
- Brown, R., Rocha, A., y Cowling, M. (2020). Financing entrepreneurship in times of crisis: Exploring the impact of COVID-19 on the market for entrepreneurial finance in the United Kingdom. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 38(5), 380-390. <https://doi.org/10.1177/0266242620937464>
- Campo-Terrena, L., Amar-Sepúlveda, P., Olivero, E., y Huguett, S. (2018). Emprendimiento e innovación como motor del desarrollo sostenible: Estudio bibliométrico (2006-2016). *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIV(4), 26-37.
- Cerami, C., Santi, G. C., Galandra, C., Dodich, A., Cappa, S. F., Vecchi, T., y Crespi, C. (2020). Covid-19 Outbreak In Italy: Are We Ready for the Psychosocial and the Economic Crisis? Baseline Findings From the PsyCovid Study. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 556. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2020.00556>
- Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., y Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 62(7), 1382-1402. <https://doi.org/10.1002/asi.21525>
- Devece, C., Peris-Ortiz, M., y Rueda-Armengot, C. (2016). Entrepreneurship during economic crisis: Success factors and paths to failure. *Journal of Business Research*, 69(11), 5366-5370. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.139>
- Escamilla-Fajardo, P., Núñez-Pomar, J. M., Calabuig-Moreno, F., y Gómez-Tafalla, A. M. (2020). Effects of the COVID-19 pandemic on sports entrepreneurship. *Sustainability*, 12(20), 8493. <https://doi.org/10.3390/su12208493>
- Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. *IESE Business School*, Working Paper No. WP-1240-E. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3557504>
- Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2020). *Situación del emprendimiento en España ante la crisis del COVID-19: Análisis y recomendaciones*. Observatorio del Emprendimiento de España. <https://www.gem-spain.com/wp-content/uploads/2020/06/Informe-GEM-Espa%C3%B1a-COVID19-2019-20.pdf>
- Grandy, G., Cukier, W., y Gagnon, S. (2020). (In)visibility in the margins: COVID-19, women entrepreneurs and the need for inclusive recovery. *Gender in Management*, 35(7/8), 667-

675. <https://doi.org/10.1108/GM-07-2020-0207>
- Haneberg, D. H. (2021). Interorganizational learning between knowledge-based entrepreneurial ventures responding to COVID-19. *The Learning Organization*, 28(2), 137-152. <https://doi.org/10.1108/TLO-05-2020-0101>
- Hu, Y., Li, N., y Luo, C. (2020). Quality evaluation of practical training of innovative and entrepreneurial talents in universities based on statistical learning theory after COVID-19 epidemic. *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*, 39(6), 9045-9051.
- Ignat, R., y Constantin, M. (2020). Multidimensional facets of entrepreneurial resilience during the COVID-19 crisis through the lens of the wealthiest Romanian counties. *Sustainability*, 12(23), 10220. <https://doi.org/10.3390/su122310220>
- Ketchen, D. J., y Craighead, C. W. (2020). Research at the intersection of entrepreneurship, supply chain management, and strategic management: Opportunities highlighted by COVID-19. *Journal of Management*, 46(8), 1330-1341. <https://doi.org/10.1177/0149206320945028>
- Korsgaard, S., Hunt, R. A., Townsend, D. M., e Ingstrup, M. B. (2020). COVID-19 and the importance of space in entrepreneurship research and policy. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 38(8), 697-710. <https://doi.org/10.1177/0266242620963942>
- Liñán, F., y Jaén, I. (2020). The Covid-19 pandemic and entrepreneurship: some reflections. *International Journal of Emerging Markets*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2020-0491>
- Maldonado, G., Pinzón, S. Y., y Marín, J. T. (2016). Orientación emprendedora y rendimiento en las pequeñas empresas de México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXIII(4), 10-23.
- Manolova, T. S., Brush, C. G., Edelman, L. F., y Elam, A. (2020). Pivoting to stay the course: How women entrepreneurs take advantage of opportunities created by the COVID-19 pandemic. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 38(6), 481-491. <https://doi.org/10.1177/0266242620949136>
- Maritz, A., Perenyi, A., De Waal, G., y Buck, C. (2020). Entrepreneurship as the unsung hero during the current COVID-19 economic crisis: Australian perspectives. *Sustainability*, 12(11), 4612. <https://doi.org/10.3390/su12114612>
- Martinez, A., y Jayawarna, D. (2020). Bios, mythoi and women entrepreneurs: A wynterian analysis of the intersectional impacts of the COVID-19 pandemic on self-employed women and women-owned businesses. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 38(5), 391-403. <https://doi.org/10.1177/0266242620939935>
- Mayer, E. L., Blanco, F. J., Alonso, M. Á., y Charles, J. A. (2020). Emprendimiento y crecimiento económico: El sistema mexicano de incubadoras de negocios. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(1), 107-127. <https://doi.org/10.31876/res.v26i1.31314>
- Muyor, J., y Fernández, J. S. (2021). Análisis bibliométrico de la producción científica en Scopus sobre políticas de cuidados en Europa y América Latina. *Prisma Social: Revista de Investigación Social*, (32), 69-92.
- Neumeyer, X., Ashton, W. S., y Dentchev, N. (2020). Addressing resource and waste

- management challenges imposed by COVID-19: An entrepreneurship perspective. *Resources, Conservation and Recycling*, 162, 105058. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.105058>
- Nicolás, C., y Rubio, A. (2020). Emprendimiento en épocas de crisis: Un análisis exploratorio de los efectos de la COVID-19. *Small Business International Review*, 4(2), 53-66. <https://doi.org/10.26784/sbir.v4i2.279>
- Nummela, N., Paavilainen-Mäntymäki, E., Harikkala-Laihinén, R., y Raitis, J. (2020). When all doors close: Implications of COVID-19 for cosmopolitan entrepreneurs. *International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship*, 38(8), 711-717. <https://doi.org/10.1177/0266242620954127>
- Parris, D. L., y Peachey, J. W. (2013). A Systematic Literature Review of Servant Leadership Theory in Organizational Contexts. *Journal of Business Ethics*, 113(3), 377-393. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1322-6>
- Portuguez, M., y Gómez, M. G. (2020). Being an entrepreneur post-COVID-19 –resilience in times of crisis: A systematic literature review. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(4), 721-746. <https://doi.org/10.1108/JEEE-07-2020-0246>
- Prah, D., y Sibiri, H. (2020). The resilience of African migrant entrepreneurs in China under COVID-19. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/JEEE-05-2020-0111>
- Ratten, V. (2020a). Coronavirus (Covid-19) and entrepreneurship: Cultural, lifestyle and societal changes. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(4), 747-761. <https://doi.org/10.1108/JEEE-06-2020-0163>
- Ratten, V. (2020b). Coronavirus disease (COVID-19) and sport entrepreneurship. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 26(6), 1379-1388. <https://doi.org/10.1108/IJEBR-06-2020-0387>
- Ratten, V. (2020c). Coronavirus (Covid-19) and the entrepreneurship education community. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 14(5), 753-764 <https://doi.org/10.1108/JEC-06-2020-0121>
- Rueda, G., Gerdtsri, P., y Kocaoglu, D, F, (2007). Bibliometrics and social network analysis of the nanotechnology field. *PICMET'07-2007 Portland International Conference on Management of Engineering & Technology*, 2905-2911. <https://doi.org/10.1109/PICMET.2007.4349633>
- Ruiz-Rosa, I., Gutiérrez-Taño, D., y García-Rodríguez, F. J. (2020). Social entrepreneurial intention and the impact of COVID-19 pandemic: A structural model. *Sustainability*, 12(17), 6970. <https://doi.org/10.3390/SU12176970>
- Sastre-Castillo, M. A., Peris-Ortiz, M., y Danvila-Del Valle, I. (2009). What Is different about the profile of the social entrepreneur? *Nonprofit Management and Leadership*, 20(4), 83-96. <https://doi.org/10.1002/nml.21138>
- Sawangchai, A., Prasarnkarn, H., Kasuma, J., Polyakova, A. G., y Qasim, S. (2020). Effects of covid-19 on digital learning of entrepreneurs. *Polish Journal of Management Studies*, 22(2), 502-517. <https://doi.org/10.17512/pjms.2020.22.2.33>
- Shepherd, D. A. (2020). COVID 19 and entrepreneurship: Time to

- pivot? *Journal of Management Studies*, 57(8), 1750-1753. <https://doi.org/10.1111/joms.12633>
- Solis, J. B., Neira, M. L., Ormazá, J. E., y Quevedo, J. O. (2021). Emprendimiento e innovación: Dimensiones para el estudio de las MiPymes de Azogues-Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 315-333. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35318>
- Tajvidi, R., y Tajvidi, M. (2020). The growth of cyber entrepreneurship in the food industry: Virtual community engagement in the COVID-19 era. *British Food Journal*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2020-0559>
- Terjesen, S. (2021). Entrepreneurial finance: Research, Practice, and Policy for Post-Covid-19 Economic Recovery. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(1), 18. <https://doi.org/10.3390/jrfm14010018>
- Toca, C. (2010). Considerations to the entrepreneurship formation: Exploring new domains and possibilities. *Estudios Gerenciales*, 26(117), 41-60. [https://doi.org/10.1016/S0123-5923\(10\)70133-9](https://doi.org/10.1016/S0123-5923(10)70133-9)
- Vega, J. E., Bautista, M. D. C., y Martínez, M. D. C. (2020). Orientación emprendedora en la innovación de las pequeñas y medianas empresas en México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 97-114. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34651>
- Vernaza, G., Medina, E. P., y Chamorro, J. (2020). Innovación, emprendimiento e investigación científica. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 163-174. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33240>
- Vesan, P., Corti, F., y Sabato, S. (2021). The European commission's entrepreneurship and the social dimension of the European semester: From the European pillar of social rights to the Covid-19 pandemic. *Comparative European Politics*, 19, 277-295. <https://doi.org/10.1057/s41295-020-00227-0>
- Villaseca, D., Navío-Marco, J., y Gimeno, R. (2020). Money for female entrepreneurs does not grow on trees: Start-ups' financing implications in times of COVID-19. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 13(4), 698-720 <https://doi.org/10.1108/jeece-06-2020-0172>
- Zahra, S. A. (2021). International entrepreneurship in the post Covid world. *Journal of World Business*, 56(1), 101143. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101143>